

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-518-527

EDN: IBFIVW

**К оценке духовно-нравственного состояния молодежи
российской глубинки: некоторые теоретические и
методические основания***

**А.Н. Гуня¹, А.Б. Ефимов², Т.Б. Рязанова³,
А.М. Смупов⁴, И.В. Тихоновский⁵**

¹Институт географии Российской академии наук
119017, Москва, Старомонетный переулок, дом 29, стр. 4
Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences
Staromonetnyi side-street, 29, build. 4 Moscow 119017 Russia
e-mail: gunyaa@yahoo.com

^{2,3,4,5} Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

²e-mail: missionary2017pstgu@gmail.com

³e-mail: t-riazanova@yandex.ru

⁴e-mail: jeger@bk.ru

⁵e-mail: igortix@mail.ru

Ключевые слова: духовно-нравственное состояние общества, патриотическое воспитание, межнациональные отношения, межрелигиозные отношения, опрос, фокус-группы.

Key words: spiritual and moral state of society, patriotic education, interethnic relations, interreligious relations, survey, focus groups.

Резюме: В последние годы борьба за умы молодого поколения обострилась, она во многом перенеслась из семей и школьной среды в виртуальные сети. Сети Интернета проникают не только в центры и крупные города, но и на периферию, а также в сельскую местность, которую нередко считают духовной опорой российского общества. В этом контексте необходима всесторонняя оценка духовно-нравственного состояния российской молодежи, ее гражданской идентичности, формирование условий для патриотического

* Исследование выполнено при поддержке Фонда научно-исследовательских проектов ПСТГУ (Грант ПСТГУ № 1-0049/22). Проект: Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи - гарантия устойчивого развития России (2023-2024).

The study was supported by the PSTGU Research Projects Fund (PSTGU Grant No. 1-0049/22). Project: Spiritual and moral education and patriotic education of youth - a guarantee of sustainable development of Russia (2023-2024).

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смүлов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

воспитания, для того чтобы упредить негативные тенденции и определить первоочередные шаги к воспитанию патриотичности и противодействию национализму и экстремизму. Учитывая результаты предыдущих работ авторов, в том числе проведенные опросы в школах регионов Центральной России, работа намечает пути совершенствования методов диагностики духовно-нравственного состояния молодежи и выявления трендов, которые угрожают состоянию всего российского общества. В качестве базовых регионов выбраны Тверская и Ярославская области, в которых уже частично опробованы имеющиеся инструменты оценки и механизмы влияния на процессы формирования духовно-нравственных устоев молодежи.

Abstract: In recent years, the struggle for the minds of the younger generation has intensified; it has largely moved from families and school environments to virtual networks. Internet networks penetrate not only into centers and large cities, but also into the periphery, as well as into rural areas, which are often considered the spiritual support of Russian society. In this context, a comprehensive assessment of the spiritual and moral state of Russian youth, their civic identity, and the creation of conditions for patriotic education are necessary in order to forestall negative trends and determine the priority steps towards fostering patriotism and countering nationalism and extremism. Taking into account the results of the authors' previous works, including surveys conducted in schools in the regions of Central Russia, the work outlines ways to improve methods for diagnosing the spiritual and moral state of youth and identifying trends that threaten the state of the entire Russian society. The Tver and Yaroslavl regions were chosen as the base regions, in which the existing assessment tools and mechanisms for influencing the processes of formation of the spiritual and moral foundations of youth have already been partially tested.

[Gunya A.N.¹, Efimov A.B.², Ryazanova T.B.³, Smulov A.M.⁴, Tikhonovsky I.V.⁵ Towards an assessment of the spiritual and moral state of youth in the Russian hinterland: some theoretical and methodological foundations*]

Введение

Динамика изменений в российском обществе под влиянием внешних и внутренних факторов требует адекватной оценки. В особенности быстро социальные изменения затрагивают мировоззрения молодежи, в чем большую роль играют современные средства коммуникации и информирования. В последние годы борьба за умы молодого поколения обострилась, она во многом перенеслась из семей и школьной среды в виртуальные сети. Имеющиеся трагические примеры связаны с вербовкой молодежи в экстремистские организации. Особенно показателен пример Украины, где нередко даже члены одной семьи демонстрируют полярные мировоззрения. Оказавшиеся в Украине люди за сравнительно короткий период подверглись мощной пропаганде и воспитаны

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

на ненависти ко всему русскому. Сети Интернета проникают не только в центры и крупные города, но и на периферию, и в сельскую местность, которую нередко считали духовной опорой российского общества. Но и там, влияние западной пропаганды начинает колебать устои нашего общества: любви к Родине, бережному отношению к истории, национальной и религиозной терпимости. Проблема адекватной и своевременной оценки трендов в формировании духовно-нравственной позиции молодежи охватывает как совершенствование методов такой оценки, так и способов формирования патриотического воспитания школьников и противостояния развитию негативных трендов. В условиях большой страны, высокого регионального культурного разнообразия разработка методов таких оценок с привлечением опыта светских и религиозных организаций является весьма актуальной.

Чтобы объяснить современные разнообразные и плохо предсказуемые тренды в изменении духовно-нравственного состояния общества, в частности, его наиболее активного сегмента - молодежи, необходимы надежные эмпирические данные, которых в настоящее время недостаточно. Проблема обостряется неопределенностью тенденций при формировании предпочтений и жизненных позиций молодого поколения россиян, родившихся в 2000-е годы. Резкое усиление антироссийской и бездуховной информационной пропаганды, рост экстремистских влияний, в том числе и в Интернете, попытка ревизии исторических и культурных ценностей России – эти и другие тенденции затронули молодежь, как наиболее чувствительный и уязвимый слой россиян. Этому часто способствуют и социально-экономические проблемы: отсутствие работы на местах, резкий приток мигрантов с их мировоззренческими и культурными особенностями, непростое геополитическое положение России. Не секрет, что часть молодежи ориентирована на западные ценности, некоторые молодые люди находятся в состоянии фрустрации и могут стать объектами вербовки и пропаганды. Как воспитать патриота в условиях безграничного потока информации из Интернета, защитить души детей от вовлечения в экстремистские сети, сохранить высокий уровень толерантности в условиях интенсивного проникновения мигрантов в российскую глубинку?

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

На эти и другие вопросы невозможно ответить без глубокого «погружения» в реальные процессы, происходящие в конкретных регионах и школах. Результаты предыдущих исследований показывают, что и в российской провинции происходят сложные процессы, связанные с дефицитом должного воспитания, на фоне чего в культуру проникают сомнительные либеральные и экстремистские идеи, происходит негативная переоценка духовных ценностей и исторических событий.

Целью данной работы является обоснование принятого в данном исследовательском проекте подхода к оценке духовно-нравственного состояния российской молодежи, ее гражданской идентичности на основе опыта взаимодействия образовательных и религиозных организаций.

Теоретические основания исследования

Видный социолог Т.И. Заславская признавала, что нынешнее состояние человеческого потенциала в России заставляет говорить о его деградации (Публичная лекция 2005 г., цит. по: Манёров, 2014а). Сходные диагнозы - «моральный коллапс», «моральная деградация», - поставлены известными российскими психологами в результате многомерного научного анализа, (Юревич, 2009; Юревич, Ушаков, 2009; 2014). В работах петербургского ученого, профессора В.Е. Семенова показано, что для российского социума характерно состояние полиментальности: сосуществования либерально-западного, коммунистического, православного и «бандитского» менталитета, что затрудняет формирование единства и консолидации общества (Семенов, 2009, 2015). Состояние общественной морали связывается и с тяжелыми демографическими проблемами, ведущими страну к депопуляции: в 2012 году известный демограф Н. Эберстадт заключил, что причина сверхвысокой смертности в России - это, прежде всего, настроение общества, его депрессивное состояние.

Для развития наших исследований, совершенствования их в теоретическом и практическом аспекте, важны следующие ключевые научные результаты. В отечественной психологической науке совесть понимается как ядро нравственной регуляции поведения человека (Флоренская, 1991;

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

Воловикова, 2005), особенно важна эта категория и стоящая за ней реальность именно для российского менталитета. С этим ядром тесно связаны все основные психологические свойства, принадлежащие управляющему уровню строения человеческой индивидуальности: ценности, направленность личности, мировоззрение, идентичность (как личностная, так и социальная - этническая, национальная, религиозная, гражданская).

Результаты, полученные в эмпирических исследованиях, проведенных в русле теории социальных представлений с использованием анализа их ядра и периферии по методам П. Вержеса и Ж.-К. Абрика, показали, что социальные представления о совести слабо развиты примерно у трети российской студенческой молодежи (Мустафина, 2018а). Изучение взаимосвязи представлений молодёжи о совести с их ценностными ориентациями показали, что респонденты, выбирающие конкретные ценности (интересная работа, материально обеспеченная жизнь, развлечения и т.п.) статистически чаще разделяют цинично-прагматичное отношение к совести, чем респонденты, у которых в структуре ценностей в той или иной мере присутствуют духовные ценности (жизненная мудрость, творчество, счастье других и т.п.). А, как известно, СМИ и интернет массированно транслируют передачи, пропагандирующие несвойственные российскому менталитету ценности индивидуализма, славы, материального обогащения. Выявлено также, что чем в большей степени респонденты нивелируют значение совести («совесть не нужна»; «совесть - это бред, от которого нужно отвыкать»; «совесть мешает жить»; «человек с совестью - слабый и боязливый» и т.п.), тем хуже показатели психического здоровья, тем сильнее выражена психопатологическая симптоматика: обсессивность-компульсивность, депрессивность, тревожность, враждебность, фобии (Мустафина, 2018б).

С этими данными также согласуются результаты, полученные в исследованиях профессора В.Х. Манёрова с помощью его авторской методики «Опросник свойств и состояний совести» и показывающие влияние информации, поступающей из интернета, на состояние духовно-нравственной сферы зависимых от него пользователей. С одной стороны,

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryzanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

подтвержден феномен устойчивости транскультурного инварианта совести, который представляет комплекс позитивных представлений о ее свойствах и состояниях. С другой стороны, обнаружены значимые корреляционные связи между уровнем выраженности интернет-зависимого поведения и рядом негативных нравственных характеристик: состояние совести «интернет-зависимых» можно описать как более «неустойчивое», «колеблющееся», «обесцениваемое», в сравнении с состоянием студентов, не подверженных подобной зависимости (Манёров, 2014б).

Анализ социальных процессов, включенных в приписывание позитивных или (чаще всего) негативных характеристик действиям личностей или групп, стоит в основе изучения конфликтогенных процессов среди молодежи (см., например, Липай, 2006, Гаунова, 2013).

По данным интервью и опросов, проведенных авторами в регионах Поволжья («осевого» макрорегиона, соединяющего Центральную Россию!), 40% русских подростков не считают себя патриотами России. Причины такого состояния заключаются в отсутствии должного воспитания и успешной пропаганде западных либеральных ценностей, а также в пробелах в культурно-религиозной грамотности молодежи. Увлечение западными либеральными идеями происходит на фоне низкого уровня ознакомления с российскими ценностями культуры и истории (Гуня и др., 2020). Изменения в российском многонациональном и многоконфессиональном обществе под воздействием глобальных процессов информатизации, распространения нетерпимости и пропаганды радикализма среди молодежи требуют эффективной диагностики и своевременного выявления нарастающих напряженностей в обществе (Ефимов и др., 2021). Патриотическое образование и воспитание школьников не соответствует требованиям, неоднократно озвученным Президентом России. Ученики слабо ассоциируют себя со своей страной, а учителя, особенно молодые, слабо или совсем не подготовлены к патриотическому воспитанию школьников. У многих школьников во всех исследованных регионах обнаруживается духовный вакуум, растет влияние Интернета, которое в частности проявляется в

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryzanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

формальном или заштампованном отношении к Родине и своей культуре. Вследствие этого состояние этнической идентичности русских подростков можно оценить, как кризисное: более половины из них демонстрируют черты этнической индифферентности и даже этнического нигилизма. В ответах педагогов эта тревожная характеристика также просматривается: среди «взрослой» выборки 40 процентов русских педагогов также имеют эти особенности (причем этническая индифферентность более характерна для более молодого поколения педагогов). Почти половина русских подростков и четверть педагогов не считают себя патриотами России. Среди иноэтничных старшеклассников доля непатриотов еще выше. Низкая патриотичность и этническая индифферентность напрямую связаны с желанием покинуть в будущем регион своего проживания (там же, с. 6-7).

Методика исследования

Учитывая результаты предыдущих работ авторов (Гуня и др., 2020), в том числе проведенные опросы в школах регионов Центральной России, упор сделан на совершенствование методов диагностики духовно-нравственного состояния молодежи и выявления трендов, которые угрожают состоянию всего российского общества. В основу положены методики проведения опросов, фокус-групп и конкурс-викторин. Целевая группа представлена школьниками старших (9-11) классов, перед которыми стоят проблемы выбора жизненного пути. Для анализа взяты общеобразовательные школы, расположенные в Ярославской и Тверской областях, как в городах, так и в сельской местности (всего 8 школ). Сравнение этих регионов даст возможность выявить существующие проблемы и тренды в воспитании и формировании мировоззренческих позиций подрастающего поколения российской молодежи.

Для достижения поставленной цели был составлен опросный лист из 46 пунктов. В него были включены наиболее информативные вопросы из анкеты, использованной в проекте 2019 - 2020 гг. Это блоки вопросов, касающихся гражданской и религиозной идентичности, оценок межэтнических и межрелигиозных отношений и напряженности, предпочитаемых

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

источников получения информации (интернет, СМИ) и удовлетворения информационно-эмоциональных интересов, полупроективный (ассоциативный) блок.

Также в методику опроса был включен «Опросник гражданина» (Дейнека, 2015), направленный на изучение системы отношений «гражданин-государство», стандартизованный и апробированный в ряде социально-психологических исследований инструмент, который позволяет измерить такие качества, как политический оптимизм, патриотизм, солидарность, временная перспектива, содержательные компоненты имиджа страны, отношение к закону, морали, традициям.

Наряду с опросом были проведены конкурс-викторины, направленные на активизацию понимания и осознания школьниками места своей Родины в процессе мирового исторического развития, а также особенностей культуры, ценностей и традиций России. Для патриотического воспитания очень важным является именно процесс передачи знаний и освоения нового материала, который может проходить несколькими путями: через обучение в школе, через семью, историю, самообразование, самостоятельное проектирование. Суть конкурса в том, что старшеклассники сами проводят микроисследования, проводя опросы (интервью) родственников и земляков, изучение семейных архивов. Результатами являются видеоролики (фильмы) или фото-презентации участия близких родственников и земляков в значимых событиях региона и страны.

Важную роль в проекте играли фокус-группы, которые сопровождали исследования. Они проводились в относительно небольших группах (до 10-12 человек), где создавалась атмосфера свободной дискуссии. Фокус-группы помогли детализировать данные опроса и углубить понимание сути ответов респондентов и конкретного контекста развития их гражданской идентичности.

Выводы

Совместное проведение опросов, викторин и фокус-групп позволило достичь определенного уровня доверия и репрезентативности данных, которые свидетельствуют о духовно-нравственном состоянии российской молодежи, ее

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

гражданской идентичности. Материалы анкетирования, в том числе повторного, а также результатов фокус-групп, составили базу данных для всестороннего анализа установок и предпочтений молодежи в центральных районах России, проводимого в настоящее время. Разброс мнений и позиций молодежи разных возрастных когорт, города и деревни требует детального анализа и сопоставления социально-политических, демографических и конкретных психолого-педагогических условий формирования основ гражданской идентичности подрастающего поколения.

ЛИТЕРАТУРА

- Воловикова М.И. 2005. Социальные представления о нравственном идеале в российском менталитете. Дисс. ...доктора психологических наук: 19.00.05. М.: Институт психологии РАН. 384 с.
- Гаунова Д.Х. 2014. Деструктивная стигматизация как конфликтогенный фактор в молодежной среде. - В сб.: От понимания локальных конфликтов к использованию шансов развития. Кёлер Я., Гуня А., Шогенов М. (ред.). Берлин - Нальчик. Вып. 2: 140-145.
- Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М. 2020. Некоторые результаты анкетирования школьников по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений в ключевых регионах Поволжья. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9(4): 378-384.
- Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М. 2020. Современная динамика межконфессиональных и межнациональных отношений в Поволжье: влияние структурных и институциональных факторов. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9(4): 385-393.
- Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М. 2020. Особенности гражданской, этнической и религиозной идентичности среди молодежи: сравнительный анализ некоторых регионов Поволжья. - В сб.: Религиозная идентичность и межкультурные коммуникации: материалы Всероссийского научного семинара. Отв. ред. и сост.: А.П. Романова, Д.А. Черничкин. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет». С. 186-194.
- Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Смулов А.М. 2020. Региональные тренды в формировании идентичностей студенческой молодежи в поволжских регионах. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9(6): 585-592.
- Дейнека О.С. 2015. Опыт эмпирических исследований политического и экономического сознания. - Вестник СПбГУ. Сер. 16. Вып. 3: 13-26.
- Ефимов А.Б., Гуня А.Н., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М.,

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

- Тихоновский И.В. Поволжье - регион добрососедства. Рекомендации по предупреждению межрелигиозных и межнациональных конфликтов на основе опыта Православия. М: Издательство «Перо», 2021. 30 с.
- Липай Т.П. 2006. Социализация и процесс стигматизации в обществе. - Гуманитарно-экономический вестник. 1: 81-88.
- Манёров В.Х., 2014а. Совесть как индикатор нравственного состояния современных российских студентов. Взаимосвязь нравственного сознания и нравственного поведения [Электронный ресурс]. // Русская народная линия. URL: https://ruskline.ru/analitika/2014/03/11/sovest_kak_i_ndikator_nravstvennogo_sostoyaniya_sovremennyh_rossijskih_studentsov/
- Манёров В.Х., 2014б. Совесть как показатель духовно-нравственных проблем информационного общества. - Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 171: 315-327.
- Мустафина Л.Ш., 2018а. Содержание социальных представлений современных студентов о совести. - Ярославский педагогический вестник. 2: 131-135.
- Мустафина Л.Ш., 2018б. Представления студентов о совести, их ценностные ориентации и психологическое здоровье. - Электронный научный журнал «Пензенский психологический вестник» 2018 №1 (10): 2-25. DOI: 10.17689/psy-2018.1.1
- Семенов В.Е. 2009. Будущее России в контексте российской полиментальности. - Вестник СПбГУ. Сер. 12. Вып. 3. Ч. 1: 153-165.
- Семенов В.Е. 2015. Социальные ценности, идентичность и полиментальность в современной России. - В сб.: Национально-культурная идентичность в современной России: истоки, особенности, перспективы. СПб.: Алетей. С. 117-136.
- Флоренская Т.А. 1991. Диалог в практической психологии. М.: Изд-во ИП АН СССР. 244 с.
- Юревич А.В. 2009. Нравственное состояние современного российского общества. - Психологический журнал. 30(3): 107-117.
- Юревич А.В., Ушаков Д.В. 2009. Нравственность в современной России. [Электронный ресурс]. - Капитал страны. URL: www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/1041
- Эберстадт Н. 2012. Настроение общества - причина сверхсмертности в России [Электронный ресурс]. URL: <http://internetsobor.org/obshchestvo/tcerkov-i-mir/obshchestvo/nastroenie-obshchestva-prichina-sverkhsmertnosti-v-rossii>

Поступила / Received: 02.10.2023

Принята / Accepted: 08.11.2023